

DEBORA TANNEN – “YOU JUST DON’T UNDERSTAND:
WOMEN AND MEN”

G.A.To‘lanboyeva

Ingliz tili o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382434>

Annotatsiya

Deboraning asarlari, izlanishlari dunyo tilshunoslari orasida ancha mashxur bo‘lib, uning qarashlari, muloqot va uning xususiyatlari haqidagi fikrlari, ayol va erkakning muloqoti, muloqtdagi aynan ayollarga va erkaklarga xos jihatlarini o‘zining “You just don’t understand: women and men in conversation” kitobida tahlil etgan.

Annotation

The works of Deborah Tannen, whose research is much more popular among linguists of the world, analyzed her views, thoughts about communication and its features, female and male communication, the specific feminine and masculine aspects of communication in her book “You just don’t understand: women and men in conversation.”

Kalit so‘zlar

Muloqot, ayollar nutqi, erkaklar nutqi, noverbal muloqot, meta xabar,

Key words

Debora Tannen¹ Jorjtaun universitetining taniqli tilshunos professori hisoblanib, muloqot yo‘nalishida bir qator ilmiy ishlar muallifi sanaladi. Berkeleydagi Kaliforniya universitetida tilshunoslik yo‘nalishi bo‘yicha falsafa doktori unvoni bilan taqdirlangan. Debora tilshunoslikda muloqot va gender tushunchasiga katta hissa qo‘shgan. Deboraning asarlari, izlanishlari dunyo tilshunoslari va shu yo‘nalish toliblari orasida ancha mashxur bo‘lib, uning qarashlari, muloqot va uning xususiyatlari haqidagi fikrlari, ayol va erkakning muloqoti, muloqtdagi aynan ayollarga va erkaklarga xos jihatlarini o‘zining ‘You just don’t understand: women and men in conversation’ – “Siz shunchaki tushunmaysiz: ayollar va erkaklar suhbatda” (shartli tarjima) kitobida tahlil etgan. Ushbu kitob kirish, yetti bob, xulosa va foydalaniladigan adabiyotlardan tashkil topgan. **Birinchi bob** – “Jinslar muloqotidagi bo‘shliq – nega ayol va erkaklar bir-birini noto‘g‘ri tushunadi?” Erkak va ayol nutqidagi asosiy farqni ifodalash uchun u ‘report talk va rapport talk’ni ajratgan. Report talk* hisobot nutqi ya`ni asosiy maqsadi ma`lumot almashish bo‘lgan neytral tondagi nutqdir va erkaklar ushbu uslubda muloqot qiladilar rapport talk* esa ayollarga xos

¹ <https://www.bookey.app/book/you-just-don%27t-understand>

bo'lib, o'zida his-tuyg'ular bilan uyg'unlashgan emotsional bo'yoqdor usul hisoblanadi. Yana erkaklar to'g'ridan- to'g'ri, aynan nima demoqchi bo'lsa xuddi uni yetkazadi, ayollarda esa aksincha aylantirib, belgi-ishoralar qilib, o'xshatishlar vositasida o'z fikrini yetkazadi. Deborah ushbu kitobda yana bir misol keltiradiki, ushbu misol erkak va ayol muloqotining maqsadlarini yaqqol ifodalab beradi. Erkak kishi yaqinlari, hamkasblari yoki do'stlarining hayotidagi muammoga o'zlarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini yana bir bor sinab ko'rib o'zini namoyon etish imkoniyati o'laroq baho beradi. Ushbu muammoga aniq, ravshan, lo'nda va amaliyotga tadbiq etsa bo'ladigan yechim taqdim etadi. Ayol kishi bo'lsa buning teskarisi, biror yaqining hayotidagi muammo yoki biror qiyinchilikni xabarini bilgach, uni hayoliga o'zining xuddi shu muammoda nima qilgani, qanday yo'l tutgani, qanday chora-tadbirlar qo'llaganini aytish, ko'proq his-tuyg'ularini ifoda etishni afzal ko'radi. Shu tarzda o'zlarining hissiy holatlarini va zaifa ekanliklarini namoyon qiladilar. Hattoki o'sha vaziyatda o'zlarida mavjud bo'lgan muammolarni ham bo'lishishni ham unutmaydilar. O'zbek xalqida "azaga kelgan ayol o'z dardini aytib yig'laydi" degan maqoli bejizga paydo bo'lgan emas. Ayollar tabiatida hamdardlik, hissiy qo'llab-quvvatlash, his-tuyg'ularga berilib asosiy maqsaddan chalg'ib ketish qaysi jamiyatda bo'lmasin, doim namoyon bo'lishga moyildir. Deborah ushbu bobda ayol va erkak muloqoti, ularning nutq uslublari va undagi yaxlit farqlarni tasvirlab, misollar keltirib, nima sababdan ikki jins vakillari bir-biri bilan muloqotdagi tushunmovchiliklar paydo bo'lishini isbotlab bergan. Ya'ni bir vaziyatga turli xil tomondan qarab, har xil munosabat bildirayotgan shaxslar albatta bir-birini tushunishi va munosabat bildirishida ziddiyatlar yuzaga kelishi tabiiy. Kitobning **ikkinchi bobi** esa "Suhbatdagi til va kuch dinamikasi" deb nomlanadi. Ayol va erkak nutqida so'zlar shunchaki talaffuz qilinmaydi, balki ushbu ifodalarda ma'lum bir darajada kuch, boshqaruvchilik, oqimga qarshi suzish yoki oqimga ergashish kabi jihatlar mavjud. Erkaklar suhbat davomida suhbat oqimini va suhbatdoshini boshqarish, fikrlarini tasdiqlatish va fikrlariga ergashtirish maqsadida qator suhbat taktikasidan va tana tilidan foydalanadilar. Erkaklar o'z suhbatdoshiga ko'pincha o'zining raqibi sifatida qarab, shunga munosib ravishda harakatlanadilar. Ayollar esa suhbat davomidagi sheriklariga hamkor, yaqin bir hammaslak sifatida qarab, yumshoq va tuyg'ularga boy suhbat usulidan foydalanishadi. Ayollar unchalik suhbatni va suhbatdoshni boshqarishga emas, balki ergashishga moyildir. Ayol va erkak muloqotiga e'tabor qaratiladigan bo'lsa, albatta dominantlik erkak nutqida ko'rinib, ushbu ustunlikni ifodalash uchun erkaklar tez-tez suhbatni bo'lib, tasdiqlatishni istab,

shu uslubdan foydalanishadi. Erkaklar fikrini ifodalash uchun kichik ma`ruzacha, dialog shaklidagi qisqa-qisqa, aniq so`z va iboralardan foydalanadi. Ayollar ham suhbat jarayonida suhbatni bo`lishadi, ammo bu ustunlikni ifodalash maqsadida emas, o`zlarining ushbu suhbatda ishtirok etayotganini, suhbat oqimiga bee`tibor emasliklarini ifodalash va qo`llab-quvvatlashlarini namoyon etish maqsadida suhbatni bo`lishadi. Shu tariqa xulosa qilinadigan bo`lsa, erkak va yol muloqot jarayonida o`zining maqsadini ifoda etish uchun turli xil usullardan foydalanadi va ustunlik odatda erkaklar tomonidan ko`rsatiladi. Kitobning **uchinchi bobi** "Aloqa va raqobat sifatida suhbatlashish" (shartli tarjima) deb nomlanib, erkakva ayolning suhbat jarayonidagi asosiy sababini ochib, izohlab berishga harakat qiladi. Ayrim hollarda ushbu sabablar va ularning farqidan xabardor bo`lmaslik tushunmovchilik va anglashilmovchiliklarga sabab bo`ladi. Ushbu tushunmovchilikni oldini olish va bartaraf etish maqsadida ushbu jinslarning muloqot usulini yaxshi anglash lozim. Ushbu bobda misol tariqasida storytelling - hikoya qilish usuliga to`xtalmoqda. Erkaklar hikoya uslubida yana o`zlarining ustunligini bir karra ifodalab isbotlash uchun doimiy keskin, aniq va informative usulni maqul ko`rishadi. Ayollar hikoyasi esa ularning doimiy, his-tuyg`ulari, sevgi, kechinmalari bilan boyitilgan bo`lib, asosiy amzmandan ko`ra tasvirga ko`proq e`tibor qaratadi. Erkaklar shu kabi hikoyalar davomida ustunliklarini yana eslatish va o`zlari haqidagi fikrni mustahkamlash maqsadida, shaxsiy muvaffaqiyatlarini albatta ta`kidlab o`tishni yoqtiradilar. Yoki yana bir holat muammoga yechim topish uchun qilinadigan suhbatda, erkaklar aynan o`sha muammoga avvalgi tajribalar asosida yechim topishga harakat qilib munozara qilsa, ayollar yechimdan muammoni tasvirlash, uni hikoya qilish, o`zi shu kabi mummoga duch kelganda nimani his etgani, qanday sabablar bilan bu muammoga duch kelgani kabilarga ko`proq e`tibor qiladi. Ayollar odatda jarayonni, erkaklar esa natijani asosiy diqqat markaziga qo`yadilar. Turli jins vakillari suhbatida erkak kishi maslahat berishga shoshib, ohirigacha eshitmaslik, ayollardan yechim kutilganda yechim bermay, asosan tasvirga e`tibor berish kelishmovchiliklarga sabab bo`ladi. Buning boisi shundaki, fikrlash, dunyoqarash, tushunchalar turli ekanligida. Kitobning **to`rtinchi bobida** "Turli jins vakillari muloqotidagi ijtimoiy taxmin va me`yorlarning roli" haqida bayon etilgan. Jamiyatdagi umumiy normalar, madaniy o`lchovlar, tarbiya unsurlari ikki jins vakilining so`zlashuv, suhbat va muloqot uslubini shakllantirishga zamin bo`lib xizmat qiladi. Har ikki jins vakillari bolaligidan to`voyaga yetkunlariga qadar oila a`zolari, yaqinlari, do`stlari va ustozlarining xatti-harakatlari va odatlaridan o`rganib, taqlid qilib, takrorlab, o`zlarida ham ushbu

odatlarini shakllantirishadi. Ya'ni shaxsning shakllanishi, uning nutqiy faoliyatida jamiyatning o'rnini beqiyos. Chunki, ijtimoiy hayotimiz, tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar bevosita va bilvosita kuchli darajada ta'sir o'tkazadi. Misol uchun televedineyidagi ko'rsatuv va eshittirishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, ularning aksariyatida erkaklar jamiyatning asosiy ustuni, masalalarni hal qiluvchi, ularga yechim topuvchi, yuqori energiya bilan bahs va munozaralar o'tkazayotgan bo'lsa, ayollar qabul qilingan fikrlarni asosan qo'llab-quvvatlab, vaziyatni yumshoq tarzda tushuntirayotganini ko'rish mumkin. Bu holat ikkita xulosa uchun asos bo'ladi:

- Jins sifatidagi muloqot xususiyatlarining yaqqol farqi;

- O'sib kelayotgan yosh avlodga oyna vazifasi va ularning shaxs sifatidagi kamoli uchun tamal tosh.

Beshinchi bob esa "Muloqotdagi ishoralar va meta-xabarlarini tushunish" deb nomlanadi. Shaxs muloqotining murakkab tuzilishida faqatgina verbal vositalar – so'zlarni ta'kidlash bilan birga, noverbal, ya'ni so'z bilan ifodalanmaydigan, yuz ifodalari, qosh chimirish-u nigohlar yo'nalishi, qo'l harakatlaridan foydalanish va to'xtam kabilar ham muhim. Bu kabi noverbal vositalarni bilish, tushunish va suhbat jarayonida qo'llay olish ikki jins o'rtasidagi muloqot jarayonida vujudga kelishi mumkin bo'lgan anglashilmovchiliklarni oldini olib, muloqotdagi bo'shliqni to'ldirishga beminnat xizmat qiladi. Noverbal muloqotdan tashqari, fikr ifodalash ham ayol va erkaklarda alohida yondashuvga ega. Ayollar fikr ifodalash, muammolarni tushuntirishda ular asosiy mazmunni aylanib, qo'shimcha fikrlarga o'tib ketadilar. Erkaklar esa aynan fikr va muammoni dangal, aynan o'zini ifodalab tushuntirishga intiladilar. Ayollar va erkaklar muloqot jarayonida turli xil usul va ifodalardan foydalanishlarga qaramay, har ikkala jins vakillarining ham bitta umumiy maqsadi – suhbat jarayonida yaxshi suhbatdosh bo'lib, muammo bo'lsa unga yechim topib, maslakdosh bo'lish. Kitobning **oltinchi** bobi "Jinslararo muloqotni saralash – yaxshi aloqalar uchun amaliy yondashuvlar" deb nomlangan. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi muloqotlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni to'liqroq anglash va uni bartaraf etish faqatgina nazariyalar bilan bitadigan ish emas. Muloqotlarni rivojlantirish va aloqalarni jonlantirish uchun amaliy yondashuvlar ham juda zarur. Buni amalga oshirishdan maqsad, muloqot madaniyatini shakllantirish, rivojlantirish, o'zaro hurmatni yanada yuksaltirish. Munosib yondashuvlarda biri sifatida ushbu kitobda "tinglash" ta'kidlangan. Ko'pchilik bot-bot takrorlaganidek eng yaxshi suhbatdosh bu – eng yaxshi tinglovchidir. Suhbatni yaxshilab tushunib, munosib

javob qaytarish uchun suhbatdosh avvalo suhbatni diqqatni jamlab yaxshilab tinglashi, anglashi, aytilganlarni eslab qolib idrok etgan holda javob qaytarishi kerak. Tinglash barobarida tinglovchi so'zlovchining tana tili: yuz ifodalari, ko'z qarashlari, qo'l harakatlarga ham sinchkovlik bilan e'tibor berishi kerak. O'zining suhbatdosh fikrlariga qiziqayotganini turli xil iboralar – "ha", "to'g'ri aytasiz", "nahotki", "siz juda ham oqilona yo'l tutgansiz" kabilarni qo'llasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tinglashdan tashqari yana bir usul, muloqotdan nima maqsad ko'zda tutilganini aniqlashdir. Chunki turli xil taxminlarimiz doim ham to'g'ri chiqavermaydi va natijada kutilmagan tushunmovchiliklar vujudga keladi. Har bir suhbat, aloqa, muloqotning aynan o'ziga xos bir maqsadi bo'ladi:

- Ma'lumot berish yoki almashish;
- Bilimlarga ega bo'lish va ulashish;
- Aloqa o'rnatish yoki ma'lum aloqani to'xtatish;
- Ogohlantirish;
- Harakatga undash va harakatni tartibga solish;
- His-tuyg'ularni uyg'otish va uni alangalash;
- Ta'sir ko'rsatish va shu kabi maqsadlari bo'lishi mumkin. Agar yuqoridagi maqsadlardan xabardor bo'lib, to'g'ri yo'nalishda muloqot qilinsa, u kutilganidek samarali va tushunmovchiliklarsiz bo'lib, natijasi kutilganidek ijobiy bo'ladi.²

Muloqot jarayonida uni faol tinglab, anglab, tana tiliga alohida e'tibor qaratish faqatgina muloqot, muloqotning xususiyatlari, maqsad va vazifalarini nazariy jihatdan tahlil qilishdan tashqari, amaliyotda ham qo'l keladi. Masalan hamkasblar davrasidagi rahbar boshchiligidagi suhbatni misol tariqasida olsak, suhbat jarayonida uning ishtirokchilari - ayol va erkaklar umumiy suhbatlashadilar. Ushbu suhbat jarayonida agar ishtirokchilar bir-birini tushunmasalar, o'rtada yoqimsiz tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Ammo, idrok bilan anglagan holda, keng munozara va muzokara qilinuvchi suhbatlarni barcha ohirigacha tinglab, mushohada etsalar, bir suhbatdosh so'zlaganda qolganlar tinglab, keyin navbat bilan birin-ketin o'z fikrini ifodalasalar suhbatda kutilmagan bo'shliqlar, salbiy holatlar va nizolarni yuzaga kelishini oldini oladi. Bundan tashqari, kundalik hayotimizdagi er-xotin munosabatlarida ham gender tafovutlarini tushunish oilaviy muammolarning oldini olishi turgan gap. Odatda er va xotin suhbatida ikki tomon muammolari bir-birini tinglamaslik va tushunmaslikdan kelib chiqadi. Agar ular bir-birini avval tinglab, keyin

² <https://www.bookee.app/book/you-just-don-t-understand#chapter7>

mushohada qilib, javob qaytarilsa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar oldi olinadi.

Kitobning so'nggi **yettinchi** bobi uning umumiy xulosa vayakunidan iborat bo'lib, yuqoridagi oltita bob haqidagi umumiy tushunchalarni qamrab oladi³. Ushbu asar muloqot va uning gender jihatidan tahlil etish haqidagi jo'n, ammo asosli manba bo'lib, muloqotda muvaffaqiyatga erishish uchun taqdim etilgan har bir usul, strategiyalar tushunarli va hayotiy misollar orqali tushuntirib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Tannen. 1992. You Just Don't Understand. London, England: Virago Press. ISBN 9781853814716
2. G.To'lanboyeva. Tilshunoslikda media diskurs. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi -9/4-2023
3. M.Talbot. Media Discourse: Representation and Interaction. (Illustrated ed. Leech. (1966), Fairclough (1995a) Edinburgh university press, 2007. 198 pages. P.25.
4. A.Tolson. (1991). Televised chat and the synthetic personality. In Scannell, P. (ed.), Broadcast talk, London: Sage
5. <https://www.bookey.app/book/you-just-don%27t-understand>
6. <https://www.bookey.app/book/you-just-don't-understand#chapter7>

³ Tannen, Deborah. 1992. You Just Don't Understand. London, England: Virago Press. ISBN 9781853814716